

SPORT ETIKASING QONUNLARI

Burliyev U.

Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrası katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13685370>

Annotatsiya. Mazkur maqola pedagogik va falsafiy ijtimoiy-gumanitar fanlar sohasida faoliyat yuritayotgan ilmiy izlanuvchilar va boshqa darajadagi insonlar uchun bo'lib bu jarayonda sportchi va murabbiylarning sport sohasidagi yo'nalishlar va ularning etiket qonunlariniqtainazardan yondashishlari avvalo o'ziaga hos yondashuvlarda shakllanish jarayonida unga zarur vositalar bilimlar ko'nikmalar va ozroq muallif tamonidan qiyosiy ilmiy tahlil berilgan.

Kalit so'zlar: Jamovaviy etika, adolat, hurmat, sport qonunlar, sportchi ruhi, sportchi xarakteri, axloq, professionalism, sog'lom qonunlar.

LAWS OF SPORTS ETHICS.

Annotation This article is intended for researchers and other people working in the field of pedagogical and philosophical social sciences and humanities. In this process, athletes and coaches should approach the trends in the field of sports and their laws of etiquette, first of all, the laws of etiquette. the necessary tools, knowledge and skills in the process of forming one's own approaches and comparative scientific analysis are provided by the author.

Keywords: Team ethics, fairness, respect, sports laws, sportsmanship, sportsmanship, morality, professionalism, healthy laws.

ЗАКОНЫ СПОРТИВНОЙ ЭТИКИ.

Аннотация. Данная статья предназначена для исследователей и людей другого уровня, работающих в области педагогических и философских социальных и гуманитарных наук. В этом процессе спортсменам и тренерам следует подходить к направлениям в области спорта и их законам этикета, прежде всего, к законам этикета. необходимые инструменты, знания и навыки в процессе формирования собственных подходов и сравнительного научного анализа предоставлены автором.

Ключевые слова: Командная этика, справедливость, уважение, спортивные законы, спортивный дух, спортивный характер, мораль, профессионализм, здоровые законы.

Sport mahorati sportdagi yana bir muhim axloqiy tamoyildir. Bu hurmat, xushmuomalalik va raqibning xizmatlarini tan olish bilan tavsiflangan sportchilar ko'rsatishi kerak bo'lgan xatti-harakatlar va munosabatni anglatadi. Sport mahorati faqat qoidalarga rioya qilishdan tashqarida; sportning olijanob va sharafli faoliyat sifatidagi qadr-qimmatini oshiradigan xulq-atvor shaklidir.

Sport turli millat vakillarini umuminsoniy tamoyillar ostida birlashtirib, chegaradan oshib ketadigan madaniy va ijtimoiy ko'rinishdir. Ushbu tamoyillar orasida sportning adolatli va adolatli tarzda shug'ullanishini ta'minlovchi sport etikasi asosiy o'rin tutadi. Shu nuqtai nazardan, adolatli o'yin, sport mahorati va tenglik kabi axloqiy tamoyillar ham sportchilar, ham sport muassasalari tomonidan hurmat qilinishi va targ'ib qilinishi kerak bo'lgan muhim ustunlarga aylanadi. Qolaversa, sport qonunchiligi ushbu tamoyillar qo'llab-quvvatlanishi va to'g'ri bajarilishini ta'minlash uchun zarur huquqiy bazani taqdim etadi.

Sportda jamovaviy etika — bu sportdagi harakatlar, qarorlar va munosabatlar uchun asos bo'lib xizmat qiladigan axloqiy tamoyillar va qadriyatlaridir. U sportchilar, murabbiylar, hakamlar, va boshqa ishtirokchilar o'rtasida adolat, hurmat, hamkorlik va jamoaviylikni ta'minlashga qaratilgan.

Sportda qonun va axloq: o'yinda halollik va adolatni ta'minlash va asosiy tamoyildir, lekin jarayonlarda bu juda qiyin masala va tizim chunki aynan sport statistikalarida eng ko'p kuzatilgan metodlarni o'zaro yashirin korrupsiya a'

Ushbu qoidalar sport sohasidagi etika standartlarini belgilaydi va barcha ishtirokchilarning xatti-harakatlarini boshqarishga yordam beradi. Har bir sport federatsiyasi yoki tashkiloti o'zining aniq etik qonunlarini ishlab chiqishi mumkin, lekin yuqoridagi tamoyillar ko'p hollarda umumiy hisoblanadi.

1. Adolat: Har bir sportchi va jamoa o'z imkoniyatlarini adolatli ravishda namoyish etishi kerak. Bu doping vositalaridan foydalanmaslikni ham o'z ichiga oladi.

1. Adolat: Sportda barcha ishtirokchilar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash va raqobatni adolatli o'tkazish.

2. Hurmat: Boshqalar, jumladan raqiblar, jamoa do'stlari va hakamlar hurmat qilish.

2. Hurmat: Sportchilar bir-biriga, hakamlarga, murabbiylarga va muxlislarga hurmat bilan munosabatda bo'lishlari kerak.

3. Jamoaviylik: Jamoa a'zolari o'rtasida hamjihatlik va bir-birini qo'llab-quvvatlash madaniyatini rivojlantirish.

3. Jamoaviylik: Sportda jamoa ishlash muhimdir. Sportchilar o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlashlari va bir-birlariga yordam berishlari zarur.

4. Mas'uliyat: Har bir sportchining o'z harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va etika qoidalariga rioya qilish.

4. Mas'uliyat: Sportchilar o'z harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olishlari kerak, bu xatti-harakatlarning natijalari bo'lishi mumkin.

5. Professionalizm: Har bir sportchi o'z faoliyatini professional darajada olib borishi va doimiy ravishda o'z ko'nikmalarini rivojlantirishga intilishi lozim.

5. Sog'lom raqobat: Raqobatni sog'lom shaklda o'tkazish, shaxsiy manfaatlardan ko'ra jamoa manfaatlarini ustun qo'yish.

6. Ochiqlik va shaffoflik: Sport tashkilotlari va sportchilar faoliyatida ochiqlikka e'tibor berilishi kerak, bu esa ishonchni oshiradi.

7. Xavfsizlik: Sportchilarning xavfsizligi har doim birinchi o'rinda turishi kerak; bu trening jarayonida ham, musobaqalarda ham amal qilinishi lozim.

Halol o'yin sportning eng asosiy tamoyillaridan biridir. Ushbu kontsepsiya halollik, qoidalarga hurmat va raqobatda halollikni o'z ichiga oladi. Asosiysi, halol o'yin nafaqat sport qoidalariga rioya qilish, balki raqiblar, hakamlar va uning o'ziga hos tomoshabinlarni hurmat qilishni ham o'z ichiga oladi bu jarayonlar eng avvalo shaxs va jamiyat intensivligiga. Bu tamoyil sportning ishonchliligi va pokligini saqlab qolish uchun zarurdir. Huquqiy nuqtai nazardan, xalqaro va milliy sport federatsiyalari adolatli o'yin haqiqat ekanligini ta'minlash uchun xulq-atvor kodekslari va intizomiy qoidalarni o'rnatdilar. Ushbu qoidalar sportdagi doping, natijalarni manipulyatsiya qilish va zo'ravonlik kabi sportga xos bo'lmagan xatti-harakatlar bilan

shug'ullanuvchilarga nisbatan qattiq jazo choralari o'z ichiga oladi. Butunjahon antidoping agentligi (WADA) dopingga barham berish va halol o'yinni global miqyosda targ'ib qilish uchun tinimsiz ishlayotgan muassasaning yorqin namunasidir.

Jamovaviy etika sportda bir qancha muhim jihatlarni o'z ichiga oladi: Jamovaviy etika sportning turli sohalarda — professional sportda, havaskor sportda yoki yoshlar sportida — muhim ahamiyatga ega bo'lib, u nafaqat natijalarga erishishda, balki sportni yanada mazmunli va ijobiy qilishda ham yordam beradi. Qonuniy ravishda, sport mahorati ta'lim tashabbuslari va xabardorlik dasturlari orqali targ'ib qilinadi. Sport ligalari va federatsiyalari yosh sportchilar o'rtasida sport mahoratini singdirish maqsadida seminar va seminarlar tashkil etadi. Bundan tashqari, namunali xulq-atvor ko'rsatgan sportchilarga mukofotlar va e'tiroflar beriladi, bu sportning barcha darajalarida sport mahoratining ahamiyatini kuchaytiradi. Sport etikasi qonunlari sport faoliyatida axloqiy va professionallikni ta'minlashga qaratilgan asosiy qoidalar va tamoyillardir. Ushbu qonunlar sportchilar, murabbiylar, hakamlar va boshqa sport sohasidagi ishtirokchilar uchun muhimdir. Quyida sport etikasi qonunlariga oid ba'zi asosiy jihatlarni keltirilgan:

Tenglik - jinsi, irqi, jinsiy orientatsiyasi yoki nogironligidan qat'i nazar, barcha odamlarning sportda qatnashish uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan axloqiy tamoyil. So'nggi o'n yilliklarda sportda tenglik uchun kurash sezilarli darajada rivojlandi, ammo haqiqiy tenglikka erishish uchun hali ko'p ish qilish kerak.

Sport qonuni tenglikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynadi. Xalqaro miqyosda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining (XOQ) Olimpiya Xartiyasi sportda kamsitishning har qanday shaklini taqiqlaydi. Bundan tashqari, Qo'shma Shtatlardagi Title IX kabi qonunlar maktab va kollej sportida gender tengligini ta'minlashda muhim rol o'ynadi. Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiya (CEDAW) ham barcha sohalarda, jumladan, sportda ham gender kamsitishlariga barham berish muhimligini ta'kidlaydi.

Sport huquqi - bu sport faoliyatini tartibga soluvchi va ularning qonuniylik va axloqiy me'yorlar doirasida amalga oshirilishini ta'minlashga qaratilgan huquqiy qoidalar to'plami.

Huquqning bu sohasi musobaqalarni tartibga solish va sportchilar huquqlarini himoya qilishdan tortib, sport tashkilotlarini boshqarish va nizolarni hal etishgacha bo'lgan keng ko'lamli sohalarni qamrab oladi.

Futbolda FIFA va basketbolda FIBA kabi xalqaro sport tashkilotlari tribunallar va intizom komissiyalarini o'z ichiga olgan o'z sport adliya tizimlariga ega. Bundan tashqari, Sport arbitraj sudi (CAS) butun dunyo bo'ylab sport nizolarini hal qiluvchi, qarorlar adolatli va qonunga asoslangan holda qabul qilinishini ta'minlaydigan mustaqil organ sifatida ishlaydi.

Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki Sport, o'z mohiyatiga ko'ra, salomatlik, sog'lom raqobat va shaxs rivojlanishiga yordam beruvchi faoliyatdir. Sport o'zining yaxlitligini va odamlarni ilhomlantirish va birlashtirish qobiliyatini saqlab qolish uchun uni halol o'yin, sport mahorati va tenglik kabi sog'lom axloqiy tamoyillar ostida mashq qilish juda muhimdir. Sport qonunchiligi ushbu tamoyillarni hurmat qilish va amalga oshirish uchun zarur bo'lgan asoslarni yaratadi va shu bilan sportning jamiyatda ijobiy kuch bo'lib qolishini ta'minlaydi.

Ushbu tamoyillarga rioya qilish mas'uliyati nafaqat sportchilar, balki murabbiylar, sport rahbarlari, qonun chiqaruvchilar va umuman jamiyat zimmasiga tushadi. Faqat sportda axloq va

qonunlarga jamoaviy sadoqat orqali biz sport adolatli, inklyuziv va hayratlanarli faoliyat bo'lib qolishini ta'minlashimiz mumkin.

REFERENCES

1. Балтаева И. Т. и др. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //MODERN SCIENCE AND RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
2. Jumayev U. X., Kazonov R. T., Abdusalomov I. K. QUANTITATIVE EVALUATION OF QUALITY INDICATORS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 229-240.
3. Qutlimurotov I. X. et al. THE PROCESS OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS AND MASTERING PERSONAL PROFESSIONAL KNOWLEDGE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 869-879.
4. Солиев И. Р. и др. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ВА АНТРОПОГЕНЕТИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРГА КЎРА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ИШЧАНЛИК НАТИЖАЛАРИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
5. Тажибаев С. С. и др. ЖАХОН ЧЕМПИОНАТИ 2022 ЙИЛГИ ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПОМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕЛЯЦИЯНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
6. Тажибаев С. С. и др. 13-14 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ САМАРАДОРЛИГИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
7. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 561-569.
8. Ganieva M. et al. THE UNITY OF TECHNIQUE, TACTICS AND STRATEGY IN TABLE TENNIS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1175-1183.
9. Usmonova S. H., Akmurodov M., Kazokov R. THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE CHOICE OF SPORTS ACTIVITIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 63-70.
10. Umaraliyeva F. T., Kazonov R. T. THE ROLE OF SPORTSWOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1124-1131.
11. Mustafayeva N. A., Kazonov R. T. USING THE MAIN CHARACTERISTICS AND POSSIBILITIES OF THE ELECTRONIC SCHEDULE IN SOLVING ISSUES RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1115-1123.
12. Kazonov R. T., Axatov L. K. SPORT TOMOSHASINING ESTETIKASI. – 2024.
13. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
14. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.

15. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
16. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
17. Turovovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
18. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
19. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
23. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
24. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
25. Kozoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ

- ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АХАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Bektorov O. Y. et al. MONITORING THE KNOWLEDGE, SKILLS AND SKILLS OF STUDENTS DURING THE TRAINING PROCESS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 342-352.
33. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Казоқов Р. Т. и др. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR //TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1-237.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Axatov L. K., Burliyev U. K., Kazoqov R. T. AESTHETICS OF SPORTS SPECTACLE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 19-28.
40. Kazoqov R., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 481-488.

41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 473-483.
45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 1202-1209.
47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPRATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 990-1000.
49. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 365-371.
50. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 358-364.
51. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 346-353.
52. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 480-486.
53. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 902-911.
54. Kazoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 893-901.

55. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1271-1279.
56. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 53-55.
57. Djo'rabayev A. M., Kazoqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
58. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
59. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
60. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-165.
61. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
62. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
63. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
64. Boltayeva I. T., Tashnazarov D. Y., Kazaqov R. T. TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 91-98.
65. Boltayeva I. T. et al. ANATOMY OF THE EXACT AND NATURAL SCIENCES TEST TASK //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 99-105.
66. Казоқов Р. Т. и др. ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. – 2024.
67. Djurayeva X. X., Xodjiyev R. M., Kazoqov R. T. DIFFICULTIES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 316-326.
68. BUZISH B. T. O. G. R. Q., SIFATIDA I. S. J. B. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2024. – Т. 2181. – С. 3906.
69. Burliyev U. K. Sport bilan shug'ullanish kasb etikasi //Open Herald: Periodical of Methodical Research. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 1-4.
70. Burliyev U. K. THE ROLE OF PHILOSOPHICAL OUTLOOK IN PERSONALITY EDUCATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 252-259